

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA RANG KOMPONENTLI
FRAZEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

TDYU qoshidagi M.S.Vosiqova nomidagi akademik litsey.

Shayxontohur tumani,

Ingliz tili

Tursunmuradova Aziza Saidvaliyevna

Annotatsiya: Mazkur maqola ingliz va o'zbek tillarida rang komponentli frazeologizmlarning lingvomadaniy xususiyatlari mavzusini yoritadi. Shuningdek, fraziologiya bo'limining umumiy tasnifi va ingliz va o'zbek tillaridagi sifat bildiruvchi frazeologiyalarning xususiyatlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: *leksik birlik, frazema, emotsional-ekspressivlik, sifat frazemalar, kognitiv, lingvomadaniy yo'nalishlar, milliy mentalitet, frazeologik birliklar.*

Barchamizga ma'lumki, frazeologiya til fanining mustaqil sohasi sifatida fonetika, leksikologiya va grammatikadan keyin shakllangan. Buning sababi shundaki, frazeologiya o'rganadigan lisoniy birliklar, bu soha shakllanganligiga qadar, leksikologiyada, uning tarkibiy bo'limlaridan biri sifatida qarab kelingan. Negaki, frazeologiya o'rganadigan hodisalar ma'no jihatidan so'zlarga tenglashtirilib, lug'aviy birlik sifatida o'rganilgan. Darhaqiqat, frazeologiyaga daxldor hodisalar, garchand birdan ortiq mustaqil leksik birliklardan tarkib topsa ham, ma'no jihatdan so'zlarning ekvivalenti, semantik muqobili xarakterida amal qiladi. Masalan, boshi osmonga yetdi, tomdan tarasha tushganday, ko'zining oqu qorasi kabi son-sanoqsiz iboralar alohidaalohida lug'aviy birliklar bilan ma'nodoshlik munosabatiga ega: ular "sevindi" (boshi osmonga yetdi), "to'satdan,

kutilmaganda” (tomdan tarasha tushganday), “qadrli” (ko‘zining oqu qorasi) so‘zlari anglatgan ma’nolarga ega. Biroq bu o‘xshashliklar frazeologizmlarni so‘z hukmidagi lug‘aviy birliklardan farqlashga mantiqiy asos bo‘la olmaydi. Frazeologiya o‘rganadigan lisoniy birliklarning leksikologiya o‘rganadigan lisoniy birliklar bilan o‘xshash yana bir tomoni bor. Bu – ularning tildagi vazifasidir.

Leksikologiya o‘rganadigan lisoniy birlik, ya’ni so‘z (leksema) ham, frazeologiya o‘rganadigan lisoniy birlik, ya’ni frazema (ibora) ham tilning atamalilik (nominativlik) vazifasini bajaruvchi birliklari sirasiga kiradi: ya’ni so‘z ham – atama, frazema ham. Shuni qayd etish lozimki, so‘zlar odatdagi holda, ya’ni nutq ixtiyoriga o‘tmasdan, ekspressiv-emotsionallikka ega bo‘lmaydi, undan xoli “atama”lardir; frazemalar esa, odatdagi holda ham, ya’ni nutq ixtiyoriga o‘tmay turib ham, emotsional-ekspressivlikka ega bo‘ladi va u bilan qorishgan “atama”lar hisoblanadi. Shuning uchun ham frazeologik birliklar emotsional-ekspressiv bo‘yoqli “atama”lar xarakterini kasb etadi[1].

Ma’lumki, frazemalar tilning emotsional-ekspressivlik ifodalovchi muhim vositalari sanaladi. Frazemalar orqali ifodalanadigan ekspressivlik darajasi biri boshqasidan farq qiladi. Masalan, ona suti og‘ziga kelmoq, oyog‘ini osmondan keltirmoq, oq bilan qorani tanimoq, obro‘yini tushirmoq, oldini olmoq, esiga kelmoq kabi frazemalarga xos ekspressivlik bir xil emas. Ularning ayrimlarida bunday jilo (ma’no, ottenka) bo‘rtib tursa, ba’zilarida pastroq, boshqa birovlarida esa, u sezilmas darajada[2]. Frazemalarning lug‘aviy birliklar, ya’ni leksemalarga o‘xshashligi, lug‘aviy birliklarga qanday lisoniy xususiyatlar xos bo‘lsa, ularning frazemalar uchun ham xos bo‘lishi haqida yuqorida ham gapirilgan edi. Shu jumladan, til lug‘at tarkibidagi birliklar – so‘z (leksemalar) so‘z turkumlarining qaysi bir turiga albatta qarashli bo‘lishi haqida ham fikr aytilgan edi. Frazemalar ham bunday xususiyatdan chetda emas, albatta. Ular ham, leksemalar kabi grammatika qonun-qoidalariga bo‘ysunadi, o‘ziga xos morfologik va sintaktik xususiyatlari bilan biri boshqasidan farq qiladi. Frazemalar mustaqil so‘z

turkumlaridan ot, sifat, fe'l, ravish lug'aviy-grammatik kategoriyalaridan biriga mansub bo'ladi. Frazemalarning undovlarga xos ko'rinishi ham bor. Shu xususiyat asosida ular: a) ot frazemalar; b) sifat frazemalar; d) fe'l frazemalar; e) ravish frazemalar; f) undov frazemalar singari guruhlariga ajraladi. Sifat va ravish frazemalar miqdori ot va fe'l frazemalarinikiga nisbatan kamroqdir. Masalan, terisi qalin, oq ko'ngil, qattiqqo'l, yuki og'ir, bag'ri tosh, qo'nimi yo'q, jahli tez kabilar sifat frazemalarga kirsa; yerdan osmongacha, boshdan-oyoqqacha, bosh ko'tarmay, ko'z ochirmay, pinagi buzilmay singari iboralar ravish frazemalarga qarashlidir

Sifat, fe'l (sifatdosh va harakat nomi shakllari) frazemalar, otdan boshqa turkum leksemalar otlashgani kabi, otlashish xususiyatiga ega, bunday hollarda ham ular gapda otlar bajargan vazifani bajaradi. Quyida keltirilayotgan gapda fe'ning sifatdosh shaklidagi frazema (bag'rini ochmagan) otlashgan va gapda ega vazifasida kelgan: Go'zal, g'amgin xotiralarga O'z bag'rin ochmagan – nomard (Davlat Yor). Xullas, frazemalarning grammatik xususiyati lug'aviy sath birliklarining, ya'ni so'zlarning grammatik xususiyatlaridan farq qilmaydi. Lug'aviy sath birliklari grammatika qonun-qoidalariga qanday bo'ysunsa, frazemalar ham grammatika qonun-qoidalariga o'shanday bo'ysunadi.

Yuz yillar davomida odamlar ranglar tabiatining fizik va fiziologik xususiyatlarini bilishga, ularning inson onggiga ta'sirini tushunishga hamda ranglar estetikasini o'rganishga harakat qilishgan[3]. Rang shakli va timsolining kognitiv og'zaki ifodasi masalasi kognitiv tilshunoslikning o'rganish predmetiga aylandi. Ranglar ifodalovchi leksikasining kelib chiqishi, turli tizimli tillarda ranglar belgilari tizimining mavjudligi, ularga xos kognitiv-segmentik tuzilishning murakkabligi ushbu mavzuni ko'p bor tadqiq qilishni talab etadi. Ranglar ifodalovchisi – ranglarning hissiy timsolini ifodalovchi leksik birlik, – turli tillarda o'rganiluvchi mavzuiy guruhlardan biri hisoblanadi. Rang ifodalovchi leksemalar tadqiqi turli: lingvistik, psixolingvistik, tarixiy, lingvomadaniy yo'nalishlarda olib borilmoqda. Hozirgi vaqtda rang terminlarini kognitiv-diskursiv va antropologik

paradigmalar doirasida tadqiq etish dolzarb sanaladi. Ranglar belgisi rang haqida ma'lumotlarning tilda aks etishi hisoblanadi. Shunga ko'ra, ularning tadqiqi inson ongida ko'rish idroki va ranglar davomiyligini tashkil etish xususiyatlari haqida tasavvur hosil qiladi. Bundan tashqari, rang moddiy va g'oyaviy belgi hamda hodisalarni keng doirada ifodalay olishi, assotsiativ ma'nolarining boyligi bilan xarakterlanadi[4].

O'zbek tilida «oq ko'z» (so'zma-so'z oq ko'zlar) salbiy ma'nodagi kasal yoki sehrli ko'zlarni anglatadi. Ingliz tilida bunday so'z birikmasi mavjud emas. Ingliz va o'zbek tillarida ranglar qatnashgan so'z birikmalarida milliy mentalitetning aks ettirilishini quyidagi misollarda ko'rish mumkin: ingliz tilida «*black*» – yomon *black market* (*qora ish, noqonuniy ish*); *blackmailing someone* (*tovlamachilik bilan pul olish*); *black as ink* (*o'ta qora*); *black as devil* (*shayton kabi qora, qalbi qora*); *a black day* (*qora kun*); *a black spot* (*qora dog'*).

O'zbek tilida «yomon» – *qora ko'ngil, qora mushuk o'tdi, qora ish; qora kun, qora nonda o'tirib; qora suyak, qora xalq.*

Shunday qilib, rang ifodalovchi leksikasning qiyosiy-chog'ishtirma tadqiqi nafaqat lingvistik omillarni, balki rang anglatuvchi leksikaning rolini ham belgilaydi[5]. Bularning barchasi: milliy psixologiya va ong xususiyatlari, xalqlarning urf-odatlarini, madaniy an'analar, turmush tarzi, shuningdek, turli holatlar, ob'ektiv haqiqat faktlari kabi bir qator ekstralingvistik omillar bilan bog'liq. Turli tillarning leksik va frazeologik birliklarida asosiy rang nomlaridagi mushtaraklik ushbu ranglar olamini anglashning asosiy manbasi va muloqot qilishning muhim omili ekanligi bilan bog'liq. Agar biz bir-birimizni tushunishni istasak, buning uchun bizga *qora, oq, qizil, sariq, yashil, ko'k* so'zlari ongimiz uchun asosiy rang nomlari sifatida yetarli bo'ladi.

Aniqlangan natijalar ingliz va o'zbek tillaridagi asosiy rang nomlarini chog'ishtirishni yanada takomillashtiradi. Bu holat ushbu leksik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlari va ularning turli xalqlarga oid rangli manzaralarida rolini ko'rsatishga imkon beradi. Rang ifodalovchi okkazonal so'z birikmalari

semantikasini shakllantirish asosida (starry night – yorqin qora, plum wine – tim qizil, night sky, sun lake – sarg’ish ko’k, sland spirit, welcome spring, strawberry jam – qulupnayli murabbo rangli) kabi mexanizmlar yotadi. Ko’rsatilgan barcha rang yasovchilar ma’nodor bo’lib, aniq baholashxarakteriga ega. Shunday qilib, ranglar ifodalanishi semantikasi asosida ierarxik jihatdan tashkil etilgan colour tushunchasi yotadi, chunki rang ma’nolarining ko’lami ularning konseptual tavsifiga bog’liq.

Xulosa o’rnida shuni takidlash joizki, Til bilish uchun shu til tilda so’zlashuvchi xalqning madaniyati, urf-odatlari, urf-odatlarini bilish muhim ahamiyatga ega. Ba’zi olimlar madaniyat orqali nafaqat tilni, balki millatning boshqa jihatlarini ham o’rganish mumkin. Biri madaniy ' seme '(yoki semantik komponent) bo’lib, madaniy element so’z yoki so’z birikmasining umumiy ma’nosining bir qismini tashkil etadi. Ikkinchi yo’l-madaniy tushunchalar. Madaniy konsepsiya tushunchalar va kichik tushunchalarni talqin qilishdan kelib chiqishi mumkin. Madaniyat va frazeologiya o’rtasida yaqin bog’liqlik mavjud. Bu eng yaxshi hikmatlar va to’liq idiomatik iboralar bilan aniqlanadi, chunki ular ma’lum bir madaniyatga xos bo’lgan tasvirlar, an’analar yoki odatlarga tayanishga moyil.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduvali Berdialiyev, Ixtiyor Ermatov. Hozirgi o’zbek adabiy tili leksikologiya, frazeologiya, leksikografiya. Toshkent «TURON-IQBOL» 2021.
2. Базарбаева А.М. Инглиз, ўзбек ва рус тилларида ранг ифодаланишининг когнитив-семантик тузилиши: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: – Т., 2019. – 56 б
3. Мухиддинова Х., Худойбергана Д., Умиров И., Жиянова Н., Юсупова Т. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Олий ўқув юртлари талабалари учун ўқув қўлланма. – Т.: “ILM ZIYO”, 2004. – 216 б.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
"MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"**

4. Berlin B., Kay P. Basic Colour Terms. Their Universality and Evolution. – Berkeley; Los Angeles: U. of California Press, 1969. – 178 p.
5. <http://genderi.org/toshkent-viloyati-chirchiq-davlat-pedagogika-instituti-v11.html?page=13>

